

ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ И БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (НА ПРИМЕРЕ ХАМКОРБАНК АТБ)

Научный руководитель: доцент кафедры «Экономических и социальных наук» Таможенного института Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан, к.э.н., полковник таможенной службы

Каримжонова Мунаввар Ибрагимовна

Курсант Таможенного института Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан,
сын Иминжонова Сардорбека Умаржона

Annotation: After gaining independence, in order to transition to a market economy and strengthen its financial potential, the first President Islam Abdugyanevich Karimov opened a wide path for small business and private entrepreneurship. In this way, they were given loans in the form of financial assistance. Even now, special attention is being paid to the credit system in order to provide employment to the unemployed strata of the population so that the youth do not waste their spare time.

Key words: credit, credit history, consumer credit, educational credit, preferential credit, legal entity, individual, interest, bank, Central Bank, debt, capital.

Аннотация: После обретения независимости в целях перехода к рыночной экономике и укрепления ее финансового потенциала первый Президент Ислам Абдугьяневич Каримов открыл широкий путь малому бизнесу и частному предпринимательству. Таким образом, им были предоставлены кредиты в виде финансовой помощи. Уже сейчас особое внимание уделяется кредитной системе, чтобы обеспечить занятость безработных слоев населения, чтобы молодежь не теряла впустую свое свободное время.

Ключевые слова: кредит, кредитная история, потребительский кредит, образовательный кредит, льготный кредит, юридическое лицо, физическое лицо, проценты, банк, ЦБ, долг, капитал.

ВВЕДЕНИЕ

Под денежно-кредитной политикой понимается основная политика государства в области денежного обращения и кредита, а также меры, направленные на обеспечение устойчивости экономики страны и ее эффективного функционирования, поддержание денежной системы в достаточно устойчивом состоянии. Денежно-кредитная политика является составной частью государственной экономической политики и обычно реализуется Центральным банком. При этом контролируются количество денег, пущенных в обращение, и уровень инфляции. Центральный банк контролирует деньги в виде депозитов в коммерческих банках, а также цены и объем выдаваемых ими кредитов.

Понятие кредита заключается в сборе свободных денежных средств в виде ссудного фонда и предоставлении их в займы юридическим и физическим лицам, нуждающимся в деньгах для производственных и иных нужд, на определенный срок с выплатой процентов.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

На сегодняшний день основным критерием деятельности центральных банков мира, в том числе Центрального банка Республики Узбекистан, является ценовая стабильность и эффективность контроля над инфляцией. Следует отметить, что принятые в последние годы меры в области определения и денежного кредита в нашей республике позволили постепенно снизить уровень инфляции, обеспечили макроэкономическую стабильность и поступательный экономический рост. Кредит - деньги, товары и услуги предоставляются в займы на определенный период времени при условии возврата оговоренной премии (процентов). [1]

Ниже мы расскажем о Намкорбанк, банке, который работает в нашей стране уже более 30 лет:

Банк работает в соответствии с внешнеэкономической политикой страны, направленной на повышение экспортного потенциала. Исходя из

этого, первоочередной задачей банка является финансирование клиентов-экспортеров, а также предприятий, участвующих в государственной программе локализации.

Привлечение экспортных клиентов способствует увеличению оборота валютных операций, увеличению объемов торгового финансирования.

Банковские перспективы	Стратегические цели банка	Приоритетные направления
Лучший партнер для клиентов	Укрепление позиций банка на рынке	Развитие розничного бизнеса
Лучший работодатель для сотрудников	Повышение эффективности банковской деятельности	Поддержка малого и среднего бизнеса
Лучший бизнес для акционеров	Формирование развитой экосистемы	Развитие казначейских практик

Миссия банка

Как надежный партнер максимально удовлетворять потребности клиентов, предлагая качественные и технологичные банковские продукты и услуги.

Прибыльность

1,8 трлн на 3 года. получить чистую прибыль в размере сумов и обеспечить показатель рентабельности капитала не ниже 25%. [2] По информации сайта Spot.uz, Центр экономических исследований и реформ обновил Индекс банковской активности для 31 коммерческого банка Узбекистана.

Рейтинг активности крупнейших банков за III квартал 2022 года

В третьем квартале текущего года «Капиталбанк» сохранил лидерство в рейтинге крупных банков. «Хамкорбанк» (2 место) и «Траст Банк» (3 место) поменялись местами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Его устойчивость важна в кредитных отношениях. Для этого в стране проводится кредитная политика. Большую роль в кредитной политике играют процентная политика банков и направления выделяемых кредитов, обеспечение их возврата, повышение эффективности кредитов, льготы, меры по предупреждению возможных рисков. Для удобства населения упрощаются способы получения кредита и его возврата. [3]

В третьем направлении Стратегии развития на 2022-2026 годы определены следующие важные задачи – опережающее развитие национальной экономики. В частности, увеличить валовой внутренний продукт на душу населения в 1,6 раза в ближайшие пять лет и увеличить доход на душу населения с 4 тысяч долларов США к 2030 году, а также войти в число “стран с доходом выше среднего”, промышленность увеличить объем производства в 1,4 раза, 70 млрд. грн. привлечь иностранные инвестиции, увеличить оборот фондового рынка до 200 млн. в ближайшие 5 лет. 7 миллиардов долларов. к доллару США, объемы экспорта республики достигнут 30 млрд. долларов США. долларов, долю частного сектора в валовом внутреннем продукте до 80% и долю экспорта до 60%, увеличить доходы фермеров и фермеров не менее чем в 2 раза, увеличить ежегодный прирост сельского хозяйства не менее чем в 5 раз. %, расширить животноводческую кормовую базу и объем производства 1, Увеличить количество местных туристов в 5-2 раза до 12 млн. человек. и увеличить количество иностранных туристов до 9 миллионов. Он охватывает важные задачи, такие как доставка. [4]

Достижение этих целей и внесение достойного вклада в развитие Нового Узбекистана – главная задача банков, работающих сегодня в

республике. Неотъемлемой частью в этом плане является и АТБ “Хамкорбанк”.

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан “ О дальнейшем совершенствовании денежно-кредитной политики” 13.09.2017 УП-3272;
2. <https://hamkorbank.uz/uz/about-bank/bank-missiyasi-va-strategiyasi/>;
3. <https://www.spot.uz/oz/2022/09/27/bank-index/>;
4. <https://yuz.uz/uz/news/taraqqiyot-strategiyasi---iqtisodiy-osish-va-xalq-farovonligi-garovi>.